

**QADIMGI DAVLATLAR LIBOSLARINI TO'LDIRUVCHI
VOSITALARNING TASVIRLASHDAGI KOMPOZITSIYA**

Djalolova Dilafruz Fattoxovna

dotsent, Buxoro davlat texnika universiteti

Elektron pochta: djalolova1979@mail.ru.

Tel: +99894. 128-24-42

Saidova Xulkar Xamidovna

dotsent, Buxoro davlat texnika universiteti

Elektron pochta: saidova.hulkar@mail.ru.

Tel: +99891. 824-41-25

Ushbu maqolada mashhur rassomlarning qadimgi davlatlar liboslarini to'ldiruvchi vositalarning tasvirlashdagi kompozitsiyasi, dunyodagi poyabzallarning qiziqarli namunalari, Misr, Ispaniya, Rim, Yunon, Evropa, Xitoy davlatlarining poyabzallari haqida batafsil bayon etilgan.

Tayanch iboralar: *kokoshnik, kompozitsiya, masshtab, natyurmort, figura, siluet, modellashtirish, eksponat, arxeolog.*

**КОМПОЗИЦИЯ В ИЛЛЮСТРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ОДЕЖДЫ ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВ**

Джалолова Дилафруз Фаттоховна

доцент, Бухарский

государственный

технический

университет

Электронная почта: djalolova1979@mail.ru.

Tel: +99894. 128-24-42

Саидова Хулкар Хамидовна

доцент, Бухарский государственный

технический университет

Электронная почта: saidova.hulkar@mail.ru.

Tel: +99891.824-41-25

В статье подробно описывается состав средств изображения костюмов древних стран известными художниками, интересные образцы

обуви со всего мира, а также обувь Египта, Испании, Рима, Греции, Европы и Китая.

Ключевые слова: *кокошник, композиция, масштаб, натюрморт, фигура, силуэт, лепка, экспонат, археолог.*

COMPOSITION IN ILLUSTRATION OF ADDITIONAL MEANS OF CLOTHING OF ANCIENT STATES

Djalolova Dilafruz Fattoxovna
*Associate Professor, Bukhara State
Technical university*
Email: djalolova1979@mail.ru.
Tel: +99894. 128-24-42

Saidova Xulkar Xamidovna
*Associate Professor, Bukhara State
Technical university*
Email: saidova.hulkar@mail.ru.
Tel: +99891.824-41-25

The article describes in detail the composition of the means of depicting costumes of ancient countries by famous artists, interesting examples of footwear from around the world, as well as footwear from Egypt, Spain, Rome, Greece, Europe and China.

Key words: *garment detail, experimental, sewing machines, design, object, principle, transformation, patch seam, inverted seam, color scheme.*

Dunyo liboslariga nazar tashlar ekanmiz, har bir xalqning o'z g'urur iftixoriga aylanib bo'lgan, biri-biridan go'zal takrorlanmas xalq sa'natiga nigohimiz tushadi. Ha aynan san'at deb o'tmoqdamizki, ba'zi xalqlar kostyumlari yillar davomida shakllanib, jilolanib sa'nat drajasigacha ko'tarilganini ko'ramiz. Qadimdan hozirgacha insoniyat o'tmishi kostyum tarixida o'z aksini topgan. Har bir mamlakat, har bir xalqning rivojlanish bosqichlari odamlarning kiyimida o'ziga xos xususiyatlarida ifodalangan.

Kostyum shakli paydo bo'lishiga, uning o'zgarishiga, mukammallashib borishiga quyidagilar sabab bo'lgan: tabiiy omil — Koinot, Yer, tashqi muhit, iqlim, fasl; ijtimoiy-iqtisodiy omil — jamoaning tuzumi, xalqning tarixiy taqdiri, etnik guruhi va millati, din, turmush tarzi, fan va texnika rivojlanishi; insoniy omil — jinsi, yoshi, gavda tuzilishi, psixologik turi. Har qanday davr kostyumi san'at asari bo'lgan, chunki inson o'zining estetik didiga va tasavvuriga binoan badiiy obraz yaratgan.

Kostyum davr va uslubga binoan o'zgarib turuvchi murakkab san'at asaridir va o'ziga xos kompozitsiyaga ega. Kostyum barcha san'at turlari bilan uyg'unlashadi, ayniqsa, me'morchilik bilan birgalikda. Chunki me'morchilikda va kostyumda o'ziga xos tektonik tuzilishlar va konstruktiv aniqlik bor. Kostyum tarixini tadqiqot qilish uchun turli manbalardan foydalanish mumkin: davr va xalq, tarixi, tasviriy san'at asarlari, amaliy san'at asarlari, xalq ma'lumotlari va saqlanib qolgan libos namunalari hamda moda jurnallaridan. Dizaynerlar mahoratini faqatgina go'zal buyumlarni yaratish emas, balki qulay, ko'pfunksiyali, ma'lum bir guruhiga mo'ljallangan va ularning talablarini qondiradigan buyumlarni yaratishdan iborat bo'lishi kerak.

Mashhur rassomlarning ko'pchiligi o'zlarining asarlarida bosh va oyoq kiyimlarni, turli aksessuarlarni ajoyib va aniq qilib tasvirlashgan. Bu borada V.Titsian, G.Golbeyn, A.Dyurer, F.Bushe, A.Vatto, P.Rubens, T.Geynsboro, P.Longi, A.Matisslarning bosh kiyimli ayol va erkaklar portretlarini eslash joizdir.

Surikov ijodidagi ko'rinishlarida ham ro'mol o'ragan, qalpoq kiygan, kokoshnik (rus bosh kiyimi) kiygan bosh portretlarini ishlagan. K.P.Bryullov, I.Repin ijodida ham aksessuarlar bilan tasvirlangan portretlarni ko'rish mumkin.

Bosh kiyimlar, oyoq kiyimlar va liboslarni to'ldiruvchi vositalar tasvirlashda kompozitsiyaning uchta asosiy turi bo'lishi mumkin.

- Yuzaga joylashtirilgan plastik o'zaro bog'liq bir masshtabli buyumlar tasviri. Bosh kiyim, oyoq kiyim va libosni to'ldiruvchi vositalar natyurmort ko'rinishdagi joylashuvi.
- Bir yoki ikki-uch yetakchi siluetli shakllarni ajratish. Ular masshtab, tasvirlash usuli orqali ajratiladi. Masalan, bir necha oyoq kiyimlar chiziqlar, yetakchi shakl esa tus va chiziq yoki biror-bir boshqa usulda yechimini topib tasvirlangan.
- Oyoq kiyim, bosh kiyim va libosni to'ldiruvchi vositalarni figuraning shakli g'oyalari bilan bog'liqligini ifodalaydi. Bunda figura umumiy, shartli, siluetli qilib, oyoq kiyim, bosh kiyim va to'ldiruvchi vositalar esa-aniiq, yaxlitlashtirilgan, kattalashtirilgan va faollashtirilgan holda beriladi.

Rassomlarning modellashtirilayotgan oyoq kiyim, bosh kiyimlar, charm va charm o'rnini bosuvchi mahsulotlar kabi amaliy ishlarida eskiz keng tarqalgan grafik tasvir hisoblanadi. Dunyoda poyabzalning qiziqarli namunalarni saqlaydigan ko'plab muzeylar mavjud. Ammo ulardan faqat to'rttasi eng g'ayrioddiy eksponat to'plamlari bilan faxrlanadi. Misol uchun, Izegemdagi Belgiya madaniyat muzeyida asrlar davomida poyabzal qanday o'zgarganini kuzatishingiz mumkin. Offenbaxdagi nemis muzeyining eng hayratlanarli eksponati - taxminan 3500 yil oldin tikilgan Misr sandallari.

Misr sandallari

Muzey eksponatlaridan namunalar. Bu muzey charm va poyabzallar muzeyi bo'lib, turli davrlarga oid poyabzal va charm kiyimlar bilan to'la.

Muzeylarda saqlanilayotgan poyabzallarning asosiy qismi o'rta asrlarga oid bo'lganligi sabab, birinchi poyabzal aynan qayer va qachon ishlab chiqarilganligi aytish qiyin. Oyoq kiyimining eng qadimgi tasviri arxeologlar tomonidan Ispaniyada qoyaga o'yilgan rasmlar orasidan topilgan, ularning yoshi kamida 15 ming yildir!

Ispaniyaga oid Sandal V—VI asrlar

Rim poyabzallari: erkaklar, ayollar, bolalar

Birinchi poyabzal oyoqlarga bog'langan yog'och taglik ko'rinishida paydo bo'la boshlagan. Bu oyoqlarni turli shikastlanishlardan va oyoq tagining ishqalanishidan himoya qilishga yordam berdi.

Yog'och taglik poyabzal

Xalqlarning shimolga tarqalishi bilan odamlar oyoqlarini sovuqdan himoya qilish uchun issiq poyabzalga muhtoj bo'la boshlagan. Oyoqlariga o'ralgan, poya yoki o'tlardan arqon bilan to'qilgan poyabzal yasash uchun hayvon terisidan foydalana boshlandi. Taniqli laptilar Rossiyada to'qilgan. Bu poyabzal juda bardoshli emas edi,

shunga qaramay keng yoyildi va bugungi kunda Rossiyaing milliy poyabzali sanaladi. Ilgari, odamning poyabzali borligi uning maqomni belgilardi. Kambag'al oilalarda, ba'zida butun oila uchun bitta etik bor edi, Poyafzal hatto ba'zi mamlakatlarda ibodat ob'ekti bo'lgan. Xitoyda turmushga chiqadigan qizlar uchun bir nechta juft poyabzal ishlab chiqarilar, bu juda zarur deb hisoblanardi. Bu mamlakatda har doim oyoqqa alohida munosabat bo'lgan. Ayollarning oyoqlari iloji boricha kichkina bo'lishi kerak edi. Shu maqsadda, kichkina qizlarning oyoq barmoqlari qayrilgan, oyoqlari bint bilan bog'langan, shuning uchun oyoqlar o'smagan va ayollar uzoq masofaga bora olmagan. Ayol - o'choqning qo'riqchisi va har doim uyda bo'lishi kerak, deb hisoblangan. Ular uchun IIX-asrning oxirida taqiqlangan kichik lotus poyabzallari yasalgan va lotus poyabzali ishlab chiqarish XX-asrning 20-yillariga qadar davom etgan. Birinchi bolalar poyabzali marosim elementi sifatida paydo bo'la boshlagan. Unga bolalarni yovuz kuchlar ta'siridan himoya qilishi kerak bo'lgan hayvonlarning tasvirlari qo'llanilgan. To'g'ridan-to'g'ri kundalik kiyim uchun, bolalar uchun poyabzal faqat maxsus buyurtma asosida tayyorlangan va juda qimmat bo'lgan. Bolalar poyafzalining birinchi fabrikalari faqat o'tgan asrning boshlarida paydo bo'la boshladi va dastlab ular kattalar poyafzalining kichik nusxalari edi.

Qadimgi Yunonistonda bolalar va kattalar oyoq kiyimi sifatida sandal va shippaklar kiygan. O'g'il bolalar maktabga taxminan 7 yoshida borgan, shundan oldin sandal kiygan. Qizlarda esa ularning turmushga chiqish payti o'zlari uchun birinchi poyabzal tiktirishga ustaxonaga borgan (undan oldin oila a'zolarining poyabzallarini kiygan).

Erta Yevropa urf –odatlari

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning oyoq - qo'llarini mahkam o'rash odatlari Yevropada XVIII asr o'rtalarida juda keng tarqalgan edi. Ammo, 1762-yilda Jan-Jak Russo bolalarni tarbiyalashning "tabiiy" usullari haqidagi maqolasini nashr qilganda 'Bolalar poyabzal kiyishlari kerakmi yoki yo'qmi', degan kelishmovchiliklar bo'lgan. Tomas Delani 1597-1600 yillarda yozilgan "Yumshoq hunarmandchilik" kitobida yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun poyabzal garderobning bir qismi bo'lishi kerakligini taklif qilgan. Boshqa tomondan, doktor Uilyam Cadogan "Hamshiralik ishi bo'yicha insho" (1748) kitobida o'rash amaliyotiga qarshi, lekin "Poyafzal va paypoq yoshlarga juda keraksiz yuk" deb aytgan. O'rta asrlar London va uning

atrofidagi arxeologik artefaktlar (1100-1450) bolalar poyabzali kattalarniki shakllarini qanday aks ettirganini ko'rsatadi.

Ko'rinib turibdiki, bolalar poyabzali uslubi kattalar modasidan taxminan ellik yil orqada qolgan. Bolalar poyabzali uchun modaga qaraganda ko'proq qulaylik uchun mo'ljallangan edi. Ekstremal moda, masalan, uzun tumshuqli "Poulaine" poyabzali, o'sha davrda keng yoyilgan bo'lsa-da, bolalar bu poyabzallarni umuman kiyishmagan.

Poulaine poyabzali

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 1670-yilda bolalar poyabzalining bir necha turlari Boston, Massachusets shtatlarida mavjud bo'lgan. Bostoniyaliklarning 1670 yilga yaqin beshta portreti saqlanib qolgan: mason bolalarining portreti San-Frantsiskodagi De Yosh muzeyi va Massachusets shtatining Kvinsi shahridagi Adams milliy bog'idagi Servis xizmatidagi Elis Meyson va shaxsiy to'plamlarda Gibbs bolalarining uchta portreti, Genri va Margaret Gibbs va Boston tasviriy san'at muzeyida Robert Gibbs, shu portretlardan ham bolalarning poyabzali to'g'risida ma'lumot olish mumkin. IIX-asrda, ayniqsa, Yangi Angliyada poyabzal ishlab chiqarish ancha tizimli bo'lib, bolalar uchun poyabzalning o'ziga xos uslublarini ishlab chiqish paydo bo'ladi. Richard Menning Chipman "cack"-bu 1820 yil atrofida Massachusets shtatida chaqaloqning yumshoq charmdan yasalgan tovoni bo'lmagan oyoq kiyimlari uchun ishlab chiqarilgan maxsus atama ekanligini ta'kidladi.

Bolalar poyabzali brendi birinchi bo'lib 1969-yilda Bablo Marte Koron tomonidan yaratilgan. Uning fabrikasida 400 dan ortiq ishchi ishlar edi va bir yilda 1000 dan ortiq model bo'yicha 2 000 000 par oyoq kiyim ishlab chiqargan. Birgina

Ispaniyaning o'zida 1000 ta sotish magazinlari mavjud bo'lib, hozirgi kunda 40 dan ortiq mamlakatda filiallari faoliyat yuritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidova Kh.X., Djalolova D.F. Fashion design and ecology. 2021.
2. X.X. Saidova, D.F. Djalolova. Individual Embodiment of Objects in Fashion Design. Journal Miasto Przyszłości, 2023. P 218-220. Джалолова Д.Ф. и др. Методы творчества, применяемые при проектировании одежды. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 609-616.
3. D.F.Djalolova, X.X.Saidova. Construction characteristics and development stages of different types of collections. Том-5. С.15-21.
4. Djalolova D. F. Pedagogical strategies as an active component of working with gifted students. Current research journal of pedagogics, 2(11), 47-53.
5. Djalolova D.F., Asrorova S.A. Theoretical analysis of the creation of outer clothes for preschool children. Eurasian journal of academic research. Innovative Academy Research Support Center. Volumer Issue 3, March 2022. P 63-68.
6. Djalolova, D. F., Saidova, K. K., & Nematova, L. H. (2020). Creative direction of the educational and recognition process at the university. EPRA International journal of Research Development, 5(10), 363-365.

7. Djalolova D.F., Saidova X.X. Visual Perception Of The Volumetric Form And Its Interpretation In The Educational Drawing Of The Head At The Initial Stage Of Learning. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, P 68-70.
8. D.D.Fattoxovna. Kiyim konstruksiyasi geometrik muammolarini yechishda evristik modellashtirish. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. 2022. 267-270 6